

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 18. Вып. 2

Vol. 18. No. 2

Ростов-на-Дону
2022

Catalabus kryzhanovskyi sp. n. – новый вид жуков-трубковертов (Coleoptera: Attelabidae) из Северного Вьетнама

© А.А. Легалов^{1, 2, 3}

¹Институт систематики и экологии животных Сибирского отделения Российской академии наук, ул. Фрунзе, 11, Новосибирск 630091 Россия. E-mail: fossilweevils@gmail.com

²Алтайский государственный университет, ул. Ленина, 61, Барнаул 656049 Россия

³Томский государственный университет, пр. Ленина, 36, Томск 634050 Россия

Резюме. Описан новый вид *Catalabus kryzhanovskyi* sp. n. (Coleoptera: Attelabidae: Attelabinae: Attelabini: Paramocolabina) из Северного Вьетнама (провинция Йенбай). Этот вид близок к *C. barsevskisi* Legalov, 2019 из Вьетнама (провинция Контум), от которого отличается красно-коричневыми надкрыльями, перетяжками переднеспинки с бронзовым блеском, промежутками надкрылий без морщинистой скульптуры, более узкими эпистермами заднегруди, слабо развитым базальным склеритом, сильнее склеротизованными нижними склеритами с ровными вершинными краями. От вьетнамских *C. quadriplagiatus* (Voss, 1953) и *C. sexplagiatus* (Heller, 1922) новый вид отличается надкрыльями без светлых пятен, нежнее скульптурированными переднеспинкой и надкрыльями, более широкой переднеспинкой с более резкими про- и постнотальной перетяжками, а также более утолщенными передними бедрами. Это вторая находка представителя подрода *Catalaboides* Legalov, 2003 во Вьетнаме.

Ключевые слова: Curculionoidea, Attelabidae, Paramocolabina, новый вид, Вьетнам.

Catalabus kryzhanovskyi sp. n., a new species of the leaf-rolling weevils (Coleoptera: Attelabidae) from Northern Vietnam

© A.A. Legalov^{1, 2, 3}

¹Institute of Systematics and Ecology of Animals of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Frunze str., 11, Novosibirsk 630091 Russia. E-mail: fossilweevils@gmail.com

²Altai State University, Lenin str., 61, Barnaul 656049 Russia

³Tomsk State University, Lenin av., 36, Tomsk 634050 Russia

Abstract. A new species *Catalabus kryzhanovskyi* sp. n. (Coleoptera: Attelabidae: Attelabinae: Attelabini: Paramocolabina) is described from Northern Vietnam (Yên Bái Province). This species is similar to *C. barsevskisi* Legalov, 2019 from Vietnam (Kon Tum Province), but differs in the reddish-brown elytra, pronotal constrictions with bronze sheen, non-rugose elytral interstriae, narrower metepisternum, weakly developed basal sclerite, stronger sclerotized lower sclerites with smooth top edges. The new species is distinguished from the Vietnamese *C. quadriplagiatus* (Voss, 1953) and *C. sexplagiatus* (Heller, 1922) in the elytra without pale spots, more delicately sculpted pronotum and elytra, wider pronotum with sharper pro- and postnotal constrictions, and thicker profemora. This is the second record of the representative of the subgenus *Catalaboides* Legalov, 2003 in Vietnam.

Key words: Curculionoidea, Attelabidae, Paramocolabina, new species, Vietnam.

Род *Catalabus* Voss, 1925 – это небольшая группа ориентальных жуков-трубковертов, включающая 9 описанных видов [Legalov, 2007, 2019]. Представители рода характеризуются надкрыльями, точки на которых образуют правильные ряды, резкой постнотальной перетяжкой переднеспинки, бедрами с зубцами, головой не конической формы и укрупненными передними тазиками [Legalov, 2007]. *Catalabus* состоит из двух подродов, номинативного с двумя видами (*C. quadriplagiatus* (Voss, 1953) и *C. sexplagiatus* (Heller, 1922)) из Юго-Восточного Китая, Вьетнама и Лаоса, а также *Catalaboides* Legalov, 2003 с восьмью видами (*C. barsevskisi* Legalov, 2019, *C. elegans* (Voss, 1933), *C. kazantsevi* (Legalov, 2003), *C. nigrosuturalis* (Voss, 1930), *C. pallidipennis* (Voss, 1925), *C. rasuwanus* Legalov, 2007, *C. simulatus* (Marshall, 1923) и описываемый здесь вид) из Непала, Индии, Вьетнама и Тайваня. Определитель видов подрода *Catalaboides* приведен в работе автора [Legalov, 2019].

В статье описан новый вид рода *Catalabus*. Это вторая находка представителя подрода *Catalaboides* во Вьетнаме.

Система семейства дается по работам автора [Legalov, 2005, 2007, 2021].

Материал и методы

Голотип и паратип нового вида хранятся в Институте систематики и экологии животных СО РАН (Новосибирск, Россия). Изученный материал по видам рода *Catalabus* находится в Зоологическом институте РАН (Санкт-Петербург, Россия), Дрезденском зоологическом музее (Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden, Германия) и частной коллекции С.В. Казанцева (Москва, Россия).

При составлении описания и для фотографирования использовался бинокулярный микроскоп Zeiss Stemi-2000.

Длина тела измерялась от основания глаз до вершины брюшка.

Семейство Attelabidae
Подсемейство Attelabinae
Триба Attelabini
Подтриба Paramecolabina
Род *Catalabus* Voss, 1925
Подрод *Catalaboides* Legalov, 2003
Catalabus (Catalaboides) kryzhanovskyi Legalov, sp. n.
 (Рис. 1, 3, 5, 7, 9, 11–13)

Материал. Голотип, ♂: «Yên Bái, Việt Nam, 5/2021». Паратип: 1♀, там же.

Описание. Тело черно-коричневое, сверху без щетинок. Надкрылья и брюшко красно-коричневые. Перетяжки переднеспинки с бронзовым блеском.

Самец. Голова снизу с продольным срединным килем. Головоотрубка короткая, немного расширенная к вершине, едва короче ширины на вершине, в 1.5 раза длиннее ширины посередине, в 1.6 раза длиннее ширины в основании, мелко и редко пунктированная. Точки головоотрубки несут короткие, направленные вперед щетинки. Мандибулы крупные, равномерно изогнутые. Глаза округлые, крупные, сильно выпуклые, мелкофасетчатые. Лоб слабо выпуклый, едва уже головоотрубки в основании, почти гладкий, с двумя продольными бороздками возле глаз. Виски длинные, в 2 раза длиннее глаз, гладкие, почти параллельные. Темя выпуклое, гладкое. Усики прикреплены дистальнее середины головоотрубки, довольно короткие, едва достигают переднего края переднеспинки. Стволик (1-й членик усиков) и 2-й членик усиков удлинено-овальные. Стволик в 1.7 раза длиннее ширины на вершине. 2-й членик усиков в 1.5 раза длиннее ширины на вершине, в 1.4 раза короче и в 1.3 раза уже стволика. 3–9-й членики усиков конические. 3-й членик усиков в 1.4 раза длиннее ширины на вершине, в 1.3 раза короче и в 1.2 раза уже 2-го членика. 4-й и 5-й членики равной ширины. 4-й членик усиков в 1.5 раза длиннее ширины на вершине, в 1.1 раза длиннее и в 1.1 раза шире 3-го членика. 5-й членик усиков в 1.1 раза длиннее ширины на вершине и в 1.3 раза короче 4-го членика. 6-й и 7-й членики равной ширины. 6-й членик усиков в 1.2 раза короче ширины на вершине, в 1.2 раза короче и в 1.1 раза шире 5-го членика. 7-й и 8-й членики равной длины. 7-й членик усиков равной длины и ширины, в 1.2 раза длиннее 6-го членика. 8-й членик усиков в 1.2 раза короче ширины на вершине, в 1.2 раза шире 7-го членика. Булава явственная, в 1.4 раза короче 1–8-го члеников усиков, вместе взятых, покрыта густыми короткими темными щетинками. 9-й членик усиков едва длиннее ширины, в 1.9 раза длиннее и в 1.6 раза шире 8-го членика. 10-й членик усиков едва короче ширины на вершине, в 1.2 раза короче и едва шире 9-го членика. 11-й членик усиков в 2 раза длиннее ширины на вершине, в 2 раза длиннее и немного уже 10-го членика.

Переднеспинка колоколовидная, пунктированная очень редкими и мелкими точками, в 1.5 раза длиннее ширины на вершине, в 1.2 раза короче ширины посередине и равна ширине в основании. Бока почти прямые, слабо вдавленные посередине. Пронотальная перетяжка явственная. Постнотальная перетяжка резкая, глубокая, немного поперечно-морщинистая, в 3.7 раза короче расстояния от нее до вершины переднеспинки. Щиток трапециевидный, в 1.3 раза шире длины, редко и мелко пунктированный.

Надкрылья почти прямоугольные, наиболее широкие за серединой, в 1.6 раза длиннее ширины в основании, в 1.5 раза – ширины посередине и в 1.9 раза – в начале вершинной четверти, в 2.6 раза длиннее переднеспинки. Плечи выпуклые. Прищитковый ряд точек явственный. Точки в бороздках

надкрылий собраны в правильные ряды. Расстояния между точками в рядах в несколько раз больше диаметра точек. Предпоследняя бороздка сливается с последней на уровне задних тазиков. Промежутки плоские, в 3–3.5 раза шире бороздок, почти гладкие. Эпиплевры явственные. Крылья развиты. Переднегрудь редко пунктированная. Пре- и посткоксальная части очень короткие. Передние тазиковые впадины соединенные, закрытые. Средние тазиковые впадины широко раздвинуты. Заднегрудь выпуклая, в 1.9 раза длиннее задних тазиков, на боках густо пунктированная. Эпистерны заднегрудки широкие, в 3.3 раза длиннее ширины посередине, грубо пунктированы и покрыты полуприлегающими желтоватыми щетинками. Брюшко выпуклое, имеет слабую пунктировку и поперечную морщинистость, покрытое редкими полуторчащими желтоватыми щетинками. 1–4-й вентриты сросшиеся. 1-й вентрит в 1.9 раза короче задних тазиков, без лопастей. 2-й вентрит в 1.3 раза длиннее 1-го вентрита. 3-й вентрит в 1.2 раза длиннее 2-го вентрита. 4-й вентрит в 1.6 раза короче 3-го вентрита. 5-й вентрит немного короче 4-го вентрита. Пигидий выпуклый, густо пунктированный, не скрытый надкрыльями. Все ноги длинные. Передние тазики крупные, конические. Передние ноги очень большие. Все бедра утолщенные, с небольшим зубцом перед вершиной. Передние бедра сильно укрупненные, в 2.5 раза длиннее ширины на середине. Голени длинные и узкие, мелко шагренированные, слабо продольно-бороздчатые, с килем на внешнем крае и крупным мукро. Передние голени мелко зазубренные по внутреннему краю, почти прямые и только в вершинной трети явно изогнутые, в 14.3 раза длиннее ширины посередине. Средние и задние голени двояковогнутые по внутреннему краю, слабо расширены на вершине. Лапки длинные, примерно в 2 раза короче передних голеней и немного короче средних и задних голеней. 1–3-й членики снизу с войлочными подошвами. 1-й членик удлинено-трапециевидный. 2-й членик широко-трапециевидный, уплощенный, короче 1-го членика. 3-й членик двухлопастный. Коготковый членик удлинённый. Коготки без зубцов, сросшиеся в основании.

Эдеагус (рис. 5). Вооружение эндофаллуса состоит из базального и двух нижних склеритов (рис. 5, 7, 9).

Длина тела 7.7 мм, ширина тела 2.9 мм, длина головоотрубки 0.8 мм.

Самка. Голова снизу без продольного срединного кия. Головоотрубка в 1.2 раза длиннее ширины на вершине, в 1.3 раза длиннее ширины посередине, в 1.4 раза длиннее ширины в основании. Виски в 1.9 раза длиннее глаз. Усики прикреплены в базальной трети головоотрубки. Переднеспинка в 1.3 раза длиннее ширины на вершине, в 1.4 раза короче ширины посередине и в 1.2 раза короче ширины в основании. Постнотальная перетяжка примерно в 6 раз короче расстояния от вершины переднеспинки до нее. Надкрылья в 1.5 раза длиннее ширины в основании, в 1.4 раза – ширины посередине и в 1.7 раза – в начале вершинной четверти, в 2.8 раза длиннее переднеспинки. Заднегрудь в 1.3 раза длиннее задних тазиков. 1-й вентрит в 1.9 раза короче задних тазиков, без лопастей. 2-й вентрит в 1.5 раза длиннее 1-го вентрита. 3-й вентрит в 1.2 раза длиннее 2-го вентрита. 4-й вентрит в 1.2 раза короче 3-го вентрита. 5-й вентрит в 1.4 раза короче 4-го вентрита, с небольшим зубцом на вершине. Пигидий редко пунктированный. Передние бедра более крупные, чем средние и задние, в 2.3 раза длиннее ширины на середине. Голени длинные и довольно узкие, с крупными мукро и премукро. Передние голени в 13.3 раза длиннее ширины на середине.

Длина тела 7.3 мм, ширина тела 3.3 мм, длина головоотрубки 0.8 мм.

Сравнительный диагноз. Новый вид близок к *Catalabus barsevskisi* из провинции Контум (Вьетнам), от которого отличается красно-коричневыми надкрыльями,

Рис. 1–13. Виды рода *Catalabus*, общий вид и детали строения.

1, 3, 5, 7, 9, 11–13 – *C. kryzhanovskiy* sp. n., самец, голотип; 2, 4, 6, 8, 10 – *C. barsevskisi*, самец, голотип. 1–2 – общий вид; 3–4 – промежутки надкрылий; 5–6 – эдеагус, дорсально (bs – базальный склерит, ls – нижние склериты); 7–10 – вооружение эндофаллуса: 7–8 – базальный и нижние склериты, 9–10 – нижние склериты; 11 – термен, дорсально; 12 – 8-й тергит, дорсально; 13 – брюшко. Масштабные линейки: 1, 2, 13 – 1 мм; 3–6, 11–12 – 0,5 мм; 7–10 – 0,2 мм.

Figs 1–13. Species of the genus *Catalabus*, general view and details of structure.

1, 3, 5, 7, 9, 11–13 – *C. kryzhanovskiy* sp. n., male, holotype; 2, 4, 6, 8, 10 – *C. barsevskisi*, male, holotype. 1–2 – general view; 3–4 – elytral interstriae; 5–6 – aedeagus, dorsally (bs – basal sclerite, ls – lower sclerites); 7–10 – armament of the endophallus: 7–8 – basal and lower sclerites, 9–10 – lower sclerites; 11 – tegmen, dorsally; 12 – tergite 8, dorsally; 13 – abdomen. Scale bars: 1, 2, 13 – 1 mm; 3–6, 11–12 – 0.5 mm; 7–10 – 0.2 mm.

перетяжками переднеспинки с бронзовым блеском, не морщинистыми промежутками надкрылий, более узкими эпистернами заднегрудки, вооружением эндофаллуса со слабо развитым базальным склеритом и сильнее склеротизованными нижними склеритами с ровными вершинными краями. От *C. quadriplagiatus* и *C. sexplagiatus*, также встречающихся во Вьетнаме, новый вид отличается надкрыльями без светлых пятен, нежнее скульптурированными переднеспинкой и надкрыльями, более широкой переднеспинкой с более резкими про- и постнотальной перетяжками, а также более утолщенными передними бедрами.

Этимология. Новый вид назван в честь советского и российского энтомолога Олега Леонидовича Крыжановского (1918–1997).

Определительная таблица видов подрода *Catalaboides*

1. Тело черное. Надкрылья красно-коричневые 2
– Тело красно-коричневое 3
2. Брюшко черное *C. elegans*
– Брюшко красное *C. simulatus*
3. Шов надкрылий черный
..... *C. nigrosuturalis* и *C. rasuwanus*
– Шов одного цвета с надкрыльями или чуть темнее ... 4
4. Постнотальная перетяжка более слабая. Надкрылья
более широкие. Тело красно-коричневое с
желтыми надкрыльями. Склериты эндофаллуса
более узкие и длинные *C. pallidipennis*
– Постнотальная перетяжка более резкая. Надкрылья
более узкие. Тело коричневое с желто- или красно-
коричневыми надкрыльями 5
5. Переднеспинка сильнее сужена к вершине, слабо
морщинисто-пунктированная *C. kazantsevi*
– Переднеспинка слабее сужена к вершине, почти
гладкая 6
6. Надкрылья желто-коричневые (рис. 2). Перетяжки
переднеспинки без бронзового блеска.

Промежутки надкрылий слабо морщинистые (рис. 4). Эпистерны заднегрудки более широкие. Вооружение эндофаллуса с хорошо развитым базальным склеритом и слабее склеротизованными нижними склеритами с неровными вершинными краями (рис. 6, 8, 10) *C. barsevskisi*
– Надкрылья красно-коричневые (рис. 1). Перетяжки переднеспинки с бронзовым блеском. Промежутки надкрылий не морщинистые (рис. 3). Эпистерны заднегрудки более узкие. Вооружение эндофаллуса со слабо развитым базальным склеритом и сильнее склеротизованными нижними склеритами с ровными вершинными краями (рис. 5, 7, 9)
..... *C. kryzhanovskiyi* **sp. n.**

Благодарности

За возможность изучения сравнительных материалов из научных коллекций выражаю искреннюю благодарность Б.А. Коротяеву (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург, Россия), О. Йегеру (О. Jaeger, Дрезденский зоологический музей, Дрезден, Германия) и К.-Д. Классу (К.-D. Klass, Дрезденский зоологический музей, Дрезден, Германия), а также рецензентам, замечания которых помогли улучшить эту работу.

Литература / References

- Legalov A.A. 2005. Reconstruction of the phylogeny of the rhynchitids and leaf-rolling weevils (Coleoptera, Rhynchitidae, Attelabidae) using the Synap method: Communication 2. *Entomological Review*. 85(2): 131–136.
- Legalov A.A. 2007. Leaf-rolling weevils (Coleoptera: Rhynchitidae, Attelabidae) of the world fauna. Novosibirsk: Agro-Siberia. 523 p.
- Legalov A.A. 2019. A new species of the genus *Catalabus* Voss, 1925 (Coleoptera, Attelabidae) from Vietnam. *Baltic Journal of Coleopterology*. 19(2): 201–204.
- Legalov A.A. 2021. The family Attelabidae (Insecta: Coleoptera) in the Himalayas. *Biodiversität und Naturlausstattung im Himalaya*. 7: 577–584.

Поступила / Received: 18.05.2022

Принята / Accepted: 12.08.2022

Опубликована онлайн / Published online: 19.09.2022